

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4677389>

УДК 347.412.92

СПЕЦИАЛЬНЫЙ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ И КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ХАРАКТЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ УСЛУГИ КАК СУЩНОСТНЫЙ ПРИЗНАК КАТЕГОРИИ УСЛУГ

Я.В. Вольвач,

к.ю.н., почетный адвокат России,
заведующая филиалом «Адвокатская консультация №71»,
Межреспубликанская коллегия адвокатов,
г. Москва
e-mail: adv_71@mail.ru

Аннотация: Дискуссия о сущности услуг, их месте в нормативном регулировании ведется в цивилистической доктрине давно, однако до сих пор отсутствует как легальное, так и единое доктринальное понятие услуг, а также определение статуса исполнителя услуг. В настоящей статье исследованы признаки, присущие категории «услуга»; доказано, что специальный характер деятельности, профессионализм и квалификация исполнителя обуславливают вывод относительно необходимости включения указанных параметров в число признаков, присущих услугам.

Ключевые слова: услуги, работы, договор найма, возмездное оказание услуг, потребитель, исполнитель услуги

THE SPECIAL, PROFESSIONAL AND QUALIFIED NATURE OF THE ACTIVITY OF THE SERVICE PROVIDER AS AN ESSENTIAL FEATURE OF THE CATEGORY OF SERVICES

Y.V. Volvach,

Candidate of legal sciences, Honorary Lawyer of Russia,
Head of the Branch "Advocate Consulting No. 71",
Inter-Republican Collegium of Advocates,
Moscow
e-mail: adv_71@mail.ru

Annotation: Discussion about the essence of services, their place in normative regulation has been conducted in the civil law doctrine for a long time, however, there is still no legal or single doctrinal concept of services, as well as the

definition of the status of a service provider. This article examines the features inherent in the category "service"; it is proved that the special nature of the activity, the professionalism and qualifications of the contractor determine the need to include these parameters among the features inherent in services.

Keywords: services, works, employment contract, paid provision of services, consumer, service provider

Категория «услуга» является востребованной, актуальной и значимой, что отмечается доктриной [1-5].

В условиях разграничения в современном российском праве понятий «услуга» и «работа», и, соответственно, обязательств по оказанию услуг и выполнению работ (договоры подрядного типа) и при наличии неопределенности законодательного подхода к родовому понятию услуг, возникают проблемы определения количественного и качественного состава конститутивных признаков, присущих категориям услуг, и достаточных для формирования родового понятия услуг. Проблемы дифференциации указанных категорий характерны не только для российского права [6-8], но и для иных правовых систем [9-12].

Подавляющее число научных работ направлено на анализ видового понятия услуги и присущих ей признаков в рамках конкретного вида обязательства [13-17]. Кроме того, исследователи родового понятия услуг не выявляют специальный характер, профессионализм и квалификацию исполнителя услуги в качестве сущностного признака указанной категории [4, 18].

В изложенной ситуации автор настоящей статьи считает необходимым и эффективным средством выявления признаков, влияющих на сущностную характеристику услуг в современном праве, а также сходных черт, имеющих правовое значение для формирования составляющих категории услуг на современном этапе, рассмотрение понятий и институтов, опосредующих выполнение работы и оказание услуг в ретроспективе, посредством сравнительно-правового анализа традиционно понимаемых, условно однопорядковых понятий, явлений и процессов римского права классического периода.

Применение исторического компаративного метода представляется обоснованным и по причине того, что в современном российском праве юридическая терминология латинского происхождения занимает весьма заметное место. Сама система и понятийный аппарат, например, нового Гражданского кодекса Российской Федерации во многом также основаны на системе римского пандектного права [19].

Для достижения цели настоящего исследования поставим вопрос – рассматривался ли ранее в качестве признака, имеющего значение для гражданско-правовой конструкции услуг специальный характер деятельности субъекта – исполнителя услуг, его профессионализм и квалификация?

Анализ римской правовой конструкции договора найма не только не позволяет определённо выделить в качестве первоочередного признака отграничения работ от услуг достижение определенного результата [4, 7], но и приводит к выводу о наличии иного квалифицирующего признака или признаков.

Так, необъяснимо на первый взгляд, но является фактом, отнесение римским правом перевозок всех поименованных видов к договорам подрядного типа [20]. Разумеется, если бы указанный результат классификации характеризовал общий подход римского права к распределению договоров подрядного типа и оказания услуг, который был бы полностью или существенно отличен от современных правовых стандартов, то в этом случае приведенная классификация не только не обратила бы на себя внимание, но и не приобрела бы значения особенности римского подхода к классификации обязательств указанных подвидов.

Однако, как отмечает Д.И. Степанов, если все прочие примеры договора *locatio conduction operis*, приводимые как в источниках, так и в литературе римского права, относятся к подряду в его современном понимании, т.е. имеют дело со спецификацией, переработкой (обработкой) материала (телесной вещи), то отнесение перевозок к подрядным договорам, возможно, не вполне понятно современному юристу [4].

Обратимся к первоисточнику. Гай в 5-й книге «Комментариев к провинциальному эдикту» указывал: 4.9.5 «Моряк, и хозяин гостиницы, и хозяин постоялого двора получают плату не за сохранение (вещей), но моряк получает за перевозку пассажиров, хозяин гостиницы – за дозволение путешественникам остаться в гостинице, хозяин постоялого двора – за то, что позволяет ставить в конюшню животных, и, однако, они отвечают за сохранение (вещей). Ибо и валяльщик, и чинильщик платья получают плату не за сохранение, а за своё ремесло» [21].

4.9.3.1 Претор говорит: «Если не возвратит, я дам против них иск. Из этого эдикта возникает иск из факта (содянного). Но следует рассмотреть, является ли этот иск необходимым, так как на основании той же причины он может предьявить гражданский иск; если было обусловлено плата, то иск из сдачи в наем или из договора найма, но если был нанят целый корабль, то нанявшийся может предьявить иск из договора найма по поводу вещей, которых не достает; но если моряк обязался выполнить работу по перевозке вещей, то он отвечает по иску из найма» (Ульпиан) [21]. 4.9.3.2. Таким же образом отвечают хозяева гостиниц и постоялых дворов, которые приняли

(имущество), осуществляя свой промысел. Наоборот, если они приняли (имущество) вне связи со своим промыслом, они не несут ответственности (в соответствии с этим эдиктом) [21]. М. Бартошек отмечал, что договор найма услуг в римском праве развился из найма рабов, а впоследствии был распространен на ручной труд поденщиков, батраков... [22].

Системный анализ приведенных фрагментов приводит к выводу, что таковые не только устанавливают общие и специальные основания ответственности перечисленных категорий исполнителей-стороны договоров найма, но и позволяют выявить признак, лежащий в основе отграничения в римском праве подвидов договора найма: найма работы и найма услуг.

Наиболее существенными, неоднократно выделяемыми в приведённых текстах, являющимися основанием для возложения на исполнителя квалифицированной ответственности, называются специальный, профессиональный и квалифицированный характер «содеянного», что также подчеркивается в текстах конкретным указанием на вид осуществленной деятельности и специальным наименованием субъекта, её исполняющего (морьяк, хозяин гостиницы и постоялого двора, ремесленник). Данный вывод может быть обоснован и тем, что римское право основой разграничения свободной и несвободной профессий [23], а также договора поручения и договора найма услуг [24] считало критерий постоянства и профессионализма лица, оказывающего услуги.

Немаловажными являются и применяемые в приведенных фрагментах Дигест категории «ремесло» и «промысел». Лексическое значение указанных терминов подразумевает профессиональное занятие, требующее специальных познаний (квалификации) [25].

Таким образом, полагаю небезосновательным вывод о том, что квалифицирующим признаком договора найма работ в римском классическом праве являлся признак специального характера деятельности, профессионализма и квалификации исполнителя работы, в отличие от договора личного найма, который, очевидно, подразумевался как договор, опосредующий неквалифицированный труд [26].

Российской правовой традиции в дореволюционный и советский периоды не свойственно определенное и сплошное выделение названного признака как сущностного для категории услуг [27-29]. Интерес представляет исследование данного признака в трудах А.Ю. Кабалкина, посвященных договорам обслуживания, одной из сторон которых всегда выступает специализированная организация, основная цель деятельности которой сводится к удовлетворению потребностей населения [30].

Вместе с тем, полагаю, что на современном этапе с учетом легального определения большого количества видов услуг в отдельных отраслях науки, техники, мастерства и искусства, а также специфическими

признаками услуги в виде невозможности для исполнителя передачи и распоряжения фактически ее полезным эффектом иначе как посредством признания заказчиком ее потребительной стоимости и, синхронизированно, потребления ее результата без обособления от исполнителя, а также невозможности для заказчика распорядиться ею иначе, нежели приняв ее или потребив лично, актуальность, характерность и всеобъемлющее значение этот признак приобретает именно для категории услуг.

Что касается регулирования выявленного признака для категории услуг на современном этапе, полагаю, что таковое можно охарактеризовать как опосредованное (через другие институты (через публичность договора, способы защиты прав потребителей, взыскание судебных издержек на оплату услуг представителя в гражданском и арбитражном судопроизводстве) и фрагментарное. Однако при системном анализе нормативно-правовых актов и их толковании, проявляются предпосылки регулирования названного признака как существенного для категории услуг.

Так, рассмотрение в системе положений п.2 ст.779 ГК РФ, п.1 ст.426 ГК РФ, преамбулы и ст.1 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», пунктов 1-12 Постановления Пленума ВС РФ от 28.06.2012 г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» позволяет утверждать, что услуги, оказываемые потребителям, предполагают определенный уровень профессионализма и квалификации исполнителя:

1. Исполнитель по договору возмездного оказания услуг обязан заключить и исполнить такой договор исходя из характера своей деятельности. Следовательно, если характер деятельности иной, такая обязанность отпадает. Таким образом, законодатель указывает на специальный и профессиональный характер деятельности исполнителя.

2. Потребитель, по общему правилу, рассматривается как сторона, которая не обладает и не должна обладать какими-либо специальными познаниями о свойствах и характеристиках услуги в отличие от исполнителя услуги.

3. На исполнителя возлагаются повышенные обязанности, а также в отношении него действует презумпция вины. В приведённой ситуации вполне очевиден и логичен вывод о несоизмеримости требований, предъявляемых к заказчику и исполнителю услуг, что подразумевает, в том числе, специальный, профессиональный и квалифицированный характер деятельности исполнителя.

Подобные требования, по сути, предъявляются в контексте и иных, нежели потребительские, отношений. Так, в частности, безвозмездные услуги по погребению, гарантированные статьей 9 Федерального закона "О

погребении и похоронном деле" [31], должны оказывать специализированные организации [32].

Данный подход поддерживается правоприменительной практикой [33-35].

На основании изложенного можно сформулировать общий вывод о том, что характер деятельности исполнителя услуги, его профессионализм и квалифицированность относятся к сущностной характеристике категории услуг и составляют ее конститутивный признак.

Список литературы

[1] Вольвач Я.В. К вопросу о надлежащем исполнении договорного обязательства по оказанию услуг. / Я.В. Вольвач. // Адвокат. – 2013. № 6. 45-50 с.

[2] Попова А.К. Услуга (оказание услуг) как объект гражданских прав. / А.К. Попова. // Юридический мир. – 2016. № 8. 32-35 с.

[3] Прибытков И.Г. Теоретические аспекты категории услуг в гражданском праве. / И.Г. Прибытков. // «Современное право». – 2017. № 2. 15-19 с.

[4] Степанов Д.И. Услуги как объект гражданских прав [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03: защищена: 28.04.2004 утв. / Д.И. Степанов. – Москва, 2004. 315 с.

[5] Тарусина Н.Н. «Социальные договоры в праве: Монография. / Н.Н. Тарусина, А.М. Лушников, М.В. Лушникова. // «Перспектив». – 2017.

[6] Родионова О.М. Соотношение работ и услуг в российском гражданском праве и судебной практике. / О.М. Родионова. // Цивилист. – 2012. № 3. 42-46 с.

[7] Санникова Л.В. Услуги в гражданском праве России. [Текст]. / Л.В. Санникова. – М.: Волтерс Клувер, 2006. 160 с.

[8] Сокол П.В. Проблемы понятия, правового регулирования и классификации гражданско-правовых услуг. / П.В. Сокол. // Журнал российского права. – 2009. № 8. 49-60 с.

[9] Herzog N.R. Der Vorvertrag im schweizerischen und deutschen Schuldrecht. / N.R. Herzog. // Schulthess. – 1999. 49-50 p.

[10] Martucci B. What Is the Sharing Economy – Example Companies, Definition, Pros & Cons. / B. Martucci. [Electronic resource]. – URL: <https://www.moneycrashers.com/sharing-economy/>. (date of access: 26.07.2020).

[11] Middlemiss S. The cost of kindness: voluntary workers and intern's rights under employment law. / S. Middlemiss. [Electronic resource]. – URL: <http://openair.rgu.ac.uk>. (дата обращения: 29.01.2021).

[12] Wendt O. Heinrich: Lehrbuch der Pandekten. / O. Wendt. // Jena. – 1888.

[13] Бабайцева Е.А. Понятие, юридическая природа и классификация оказания сыскных услуг как объекта гражданских прав. / Е.А. Бабайцева. // Юрист. – 2019. № 2. 41-49 с.

[14] Герасимов О.А. Межотраслевые связи норм предпринимательского права в механизме эффективного правового регулирования предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг связи. / О.А. Герасимов. // Гражданское право. – 2020. № 1. 34-36 с.

[15] Пономарев Н.С. К вопросу о соотношении понятий "медицинская помощь" и "медицинские услуги", их юридическое значение для защиты прав и законных интересов граждан. / Н.С. Пономарев. // Медицинское право. – 2019. № 3. 39-44 с.

[16] Синкевич Ж.В. Понятие и признаки социальных услуг. / Ж.В. Синкевич. // Гражданское право. – 2020. № 6. 43-45 с.

[17] Сойфер Т.В. Гражданско-правовое регулирование отношений по коллективному использованию товаров и услуг (sharing economy): направления развития. / Т.В. Сойфер. // Гражданское право. – 2019. № 5. 6-10 с.

[18] Санникова Л.В. Обязательства об оказании услуг в российском гражданском праве [Текст]: дис. ...докт. юрид. наук: 12.00.03: защищена: 29.05.2007 утв. 19.10.2007 / Л.В. Санникова. – Москва, 2007. 315 с.

[19] Суханов Е.А. Влияние римского права на новый гражданский кодекс Российской Федерации. / Е.А. Суханов, Л.Л. Кофанов. // IVS ANTIGWM=Древнее право. – 1999. № 12. 7-20 с.

[20] Кофанов Л.Л. Дигесты Юстиниана: книги 12-19 [Текст]. / Л.Л. Кофанов. – М.: Статут, 2003. Т. 3. 780 с.

[21] Кофанов Л.Л. Дигесты Юстиниана: книги 1-4 [Текст]. / Л.Л. Кофанов. – М.: Статут, 2002. Т. 1. 584 с.

[22] Бартошек М. Римское право. Понятия, термины, определения: Пер. с чешск. [Текст]. / М. Бартошек. – М.: Юридическая литература, 1989. 448 с.

[23] Дернбург Г. Пандекты. Т. III: Обязательственное право. [Текст]. / Г. Дернбург; Пер. П. Соколовского. // 2-ое изд. – М.: Университетская типография, 1904. 490 с.

[24] Нерсесов Н.О. Избранные труды по представительству и ценным бумагам в гражданском праве [Текст]. / Н.О. Нерсесов. – М.: Статут, 1998. 286 с.

[25] Словарь русского языка. / Под ред. докт. филол. наук, проф. Н. Ю. Шведовой. // 13-е изд., испр. – М.: Рус. яз., 1981. 816 с.

[26] Шулин. Ф. Учебник истории римского права. Пер. с нем. И.И. Щукина [Текст]. / Ф. Шулин; Под ред. В.М. Хвостова. – М.: Типография Э. Лисенера и Ю.Романа, 1893. 622 с.

[27] Победоносцев К.П. Русское гражданское право. Третья часть: Договоры и обязательства [Текст]. / К.П. Победоносцев. – СПб.: Синодальная Типография, 1896. 622 с.

[28] Шешенин Е.Л. Предмет обязательства по оказанию услуг [Текст]. / Е.Л. Шешенин. // Сборник ученых трудов Свердловского юридического института. Вып. 3. – Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство, 1964. 155-157 с.

[29] Калмыков Ю.Х. К понятию обязательства по оказанию услуг. / Ю.Х. Калмыков. // Советское государство и право. – 1966. № 5. 116 с.

[30] Кабалкин А.Ю. Сфера обслуживания: гражданско-правовое регулирование [Текст]. / А.Ю. Кабалкин. – М.: Наука, 1972. 199 с.

[31] О погребении и похоронном деле [Текст]: Федеральный закон от 12.01.1996 N 8-ФЗ (ред. от 08.12.2020). // Собрание законодательства РФ – N 3 (15.01.1996). ст. 146.

[32] О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших [Текст]: Указ Президента РФ от 29.06.1996 N 1001. // Собрание законодательства РФ. N 27 (01.07.1996). ст. 3235.

[33] Постановление Конституционного Суда РФ от 23 января 2007 г. N 1-П "По делу о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 779 и пункта 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами общества с ограниченной ответственностью "Агентство корпоративной безопасности" и гражданина В.В. Макева". [Электронный ресурс]. – URL: <http://base.garant.ru/12151675/>. (дата обращения: 15.03.2021).

[34] Постановление Президиума ВАС РФ от 04.02.2014 № 16291/10 по делу №А40-91883/08-61-820. [Электронный ресурс]. – URL: <http://base.garant.ru/70661304/>. (дата обращения: 15.03.2021).

[35] Постановление Арбитражного суда Московского округа от 21.06.2017 № Ф05-18105/2016 по делу № А41-34496/2016. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=161058495005700540014880373&cacheid=1491FA831FFA34EC60E7236C16C6F79B&mode=splus&base=AMS&n=270898&rnd=29FC8ACCAB82A8331038A3CB8F363174#nlgloz2p3>. (дата обращения: 15.03.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Volvach Ya.V. On the issue of the proper performance of the contractual obligation to provide services. / Ya.V. Volvach. // Lawyer. – 2013. No. 6. 45-50 p.

[2] Popova A.K. Service (provision of services) as an object of civil rights. / A.K. Popov. // Legal world. – 2016. No. 8. 32-35 p.

- [3] Pribytkov I.G. Theoretical aspects of the category of services in civil law. / I.G. Profit. // "Modern Law". – 2017. No. 2. 15-19 p.
- [4] Stepanov D.I. Services as an object of civil rights [Text]: dis. ... Cand. jurid. Sciences: 12.00.03: protected: 28.04.2004 approved. / D.I. Stepanov. – Moscow, 2004. 315 p.
- [5] Tarusina N.N. "Social contracts in law: Monograph. / N.N. Tarusina, A.M. Lushnikov, M.V. Lushnikov. // "Avenue". – 2017.
- [6] Rodionova O.M. The ratio of works and services in Russian civil law and judicial practice. / O.M. Rodionova. // *Civilist*. – 2012. No. 3. 42-46 p.
- [7] L.V. Sannikova Services in the civil law of Russia. [Text]. / L.V. Sannikov. – M.: Walters Kluver, 2006.160 p.
- [8] Sokol P.V. Problems of the concept, legal regulation and classification of civil services. / P.V. Falcon. // *Journal of Russian Law*. – 2009. No. 8. 49-60 p.
- [9] Herzog N.R. Der Vorvertrag im schweizerischen und deutschen Schuldrecht. / N.R. Herzog. // *Schulthess*. – 1999.49-50 p.
- [10] Martucci B. What Is the Sharing Economy – Example Companies, Definition, Pros & Cons. / B. Martucci. [Electronic resource]. – URL: <https://www.moneycrashers.com/sharing-economy/>. (date of access: 07/26/2020).
- [11] Middlemiss S. The cost of kindness: voluntary workers and intern's rights under employment law. / S. Middlemiss. [Electronic resource]. – URL: <http://openair.rgu.ac.uk>. (date of access: 01/29/2021).
- [12] Wendt O. Heinrich: Lehrbuch der Pandekten. / O. Wendt. // Jena. – 1888.
- [13] Babaytseva E.A. The concept, legal nature and classification of the provision of detective services as an object of civil rights. / E.A. Babaytseva. // *Lawyer*. – 2019. No. 2. 41-49 p.
- [14] Gerasimov O.A. Interindustry links of the norms of business law in the mechanism of effective legal regulation of entrepreneurial activity in the provision of communication services. / O.A. Gerasimov. // *Civil law*. – 2020. No. 1. 34-36 p.
- [15] Ponomarev N.S. On the question of the relationship between the concepts of "medical care" and "medical services", their legal significance for the protection of the rights and legitimate interests of citizens. / N.S. Ponomarev. // *Medical law*. – 2019. No. 3. 39-44 p.
- [16] Sinkevich Zh.V. The concept and signs of social services. / Zh.V. Sinkevich. // *Civil law*. – 2020. No. 6. 43-45 p.
- [17] Soifer T.V. Civil regulation of relations on the collective use of goods and services (sharing economy): directions of development. / T.V. Soifer. // *Civil law*. – 2019. No. 5. 6-10 p.
- [18] Sannikova L.V. Obligations to provide services in Russian civil law [Text]: dis. ... doct. jurid. Sciences: 12.00.03: protected: 05/29/2007 approved. 19.10.2007 / L.V. Sannikov. – Moscow, 2007.315 p.

[19] Sukhanov E.A. The influence of Roman law on the new civil code of the Russian Federation. / E.A. Sukhanov, L.L. Kofanov. // IVS ANTIGWM = Ancient Right. – 1999. No. 12. 7-20 p.

[20] Kofanov L.L. Digests of Justinian: Books 12-19 [Text]. / L.L. Kofanov. – M.: Statut, 2003. Т. 3. 780 p.

[21] Kofanov L.L. Digests of Justinian: Books 1-4 [Text]. / L.L. Kofanov. – M.: Statut, 2002.Т. 1.584 p.

[22] Bartoshek M. Roman law. Concepts, terms, definitions: Per. from Czech. [Text]. / M. Bartoshek. – M.: Legal literature, 1989. 448 p.

[23] Dernburg G. Pandekty. Т. III: Law of Obligations. [Text]. / G. Dernburg; Per. P. Sokolovsky. // 2nd ed. – M.: University Printing House, 1904. 490 p.

[24] Nersesov N.O. Selected works on representation and securities in civil law [Text]. / N.O. Nersesov. – M.: Statut, 1998. 286 p.

[25] Dictionary of the Russian language. / Ed. doct. philol. Sciences, prof. N.Yu. Shvedova. // 13th ed., Rev. – M.: Rus. yaz., 1981. 816 p.

[26] Shulin F. Textbook of the history of Roman law. Per. with him. I.I. Shchukin [Text]. / F. Shulin; Ed. V.M. Khvostov. – M.: Printing house of E. Lisener and Y. Roman, 1893. 622 p.

[27] Pobedonostsev K.P. Russian civil law. The third part: Agreements and obligations [Text]. / K.P. Pobedonostsev. – SPb.: Synodal Printing House, 1896. 622 p.

[28] Sheshenin E.L. Subject of the obligation to provide services [Text]. / E.L. Sheshenin. // Collection of scientific works of the Sverdlovsk Law Institute. Issue 3. – Sverdlovsk: Central Ural Book Publishing House, 1964. 155-157 p.

[29] Kalmykov Yu.Kh. Towards the concept of an obligation to provide services. / Yu.Kh. Kalmykov. // Soviet state and law. – 1966. No. 5. 16 p.

[30] Kabalkin A.Yu. Service sector: civil regulation [Text]. / A.Yu. Kabalkin. – M.: Nauka, 1972.199 p.

[31] On burial and funeral business [Text]: Federal Law of 12.01.1996 N 8-FZ (as amended on 08.12.2020). // Collected Legislation of the Russian Federation – N 3 (01/15/1996). Art. 146.

[32] On guarantees of the rights of citizens to provide services for the burial of the dead [Text]: Decree of the President of the Russian Federation of June 29, 1996 N 1001. // Collected Legislation of the Russian Federation. N 27 (01.07.1996). Art. 3235.

[33] Resolution of the Constitutional Court of the Russian Federation of January 23, 2007 No. 1-P "In the case of checking the constitutionality of the provisions of paragraph 1 of Article 779 and paragraph 1 of Article 781 of the Civil Code of the Russian Federation in connection with complaints of the limited liability company" Corporate Security Agency " and citizen V.V. Makeev ".

[Electronic resource]. – URL: <http://base.garant.ru/12151675/>. (date of access: 03/15/2021).

[34] Resolution of the Presidium of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation dated 04.02.2014 No. 16291/10 on case No. A40-91883 / 08-61-820. [Electronic resource]. – URL: <http://base.garant.ru/70661304/>. (date of access: 03/15/2021).

[35] Resolution of the Arbitration Court of the Moscow District dated June 21, 2017 No. F05-18105 / 2016 in case No. A41-34496 / 2016. [Electronic resource]. – URL:

<http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=161058495005700540014880373&cacheid=1491FA831FFA34EC60E7236C16C6F79B&mode=splus&base=AMS&n=270898&r38AB3A17FC2> (date of access: 03/15/2021).

© Я.В. Вольвач, 2021

Поступила в редакцию 14.03.2021

Принята к публикации 25.03.2021

Для цитирования:

Вольвач Я.В. Специальный, профессиональный и квалифицированный характер деятельности исполнителя услуги как сущностный признак категории услуг // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 3-2(5). С. 84-94. URL: <https://ip-journal.ru/>